

Macro Micro

Alimentaria Nutricional

Macro Micro

Alimentaria Nutricional

Macro Micro

Alimentaria Nutricional

MACRO Y MICRO DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Edú Ortega-Ibarra¹, Andrea Hernández-
Jiménez¹, Ilse Haide Ortega-Ibarra¹,
Arturo Iván Esteves-Mar¹

¹ Estudiante de Especialidad en Gestión y Evaluación de los Aprendizajes desde el Enfoque por Competencias. Candidato a Doctor en Educación. Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Licenciado en Nutrición. Profesor Investigador. Director Académico. Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Licenciatura en Nutrición. Universidad del Istmo, campus Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. eo@bizendaa.unistmo.edu.mx

¹ Estudiante de la Licenciatura en Nutrición. Asistente en Proyectos del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Licenciatura en Nutrición. Universidad del Istmo, campus Juchitán de Zaragoza.

¹ Estudiante de Maestría en Salud Pública bajo la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica. Licenciada en Nutrición.

¹ Maestro en Ciencias Alimentarias. Licenciado en Nutrición. Profesor Investigador. Coordinador de Proyectos en Ciencias Alimentarias con énfasis en Alimentos Funcionales del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Licenciatura en Nutrición. Universidad del Istmo, campus Juchitán de Zaragoza.

SUMARIO: 1. Resumen, 2. Introducción. 3. Desarrollo, 3.1 Dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional, 4. Pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, 4.1 Disponibilidad alimentaria, 4.2 Accesibilidad o capacidad de adquisición de alimentos, 4.3 Uso y utilización de alimentos, 4.4 Estabilidad, 5. Dimensiones macro y micro de la seguridad alimentaria y nutricional, 5.1 Dimensión macro, 5.2 Dimensión micro, 6. Conclusión, 7. Fuentes citadas.

1. Resumen

El estudio de la salud pública es obligatorio para la interpretación de lo existente y lo nuevo que acontece respecto al desequilibrio del bienestar personal y colectivo. Algunos elementos funcionan como indicadores que pueden ser variables que pueden modificar el curso de cualquier perspectiva y puede ser medida por niveles, escalas o por dimensiones. Las sociedades contemporáneas tienen diversas características que deben ser estudiadas a nivel personal y social. Como en las situaciones para dar seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo a organismos internacionales, es un tema que actualmente debe ser analizado dependiendo de las magnitudes y al comportamiento de las masas poblacionales. Debe ser estudiada a través de sus cuatro pilares, disponibilidad alimentaria (producción de alimentos a nivel local o nacional) la accesibilidad (economía en el hogar o individual) o capacidad de adquisición de alimentos, uso y utilización de alimentos (perspectiva en la salud y enfermedad), y estabilidad (calidad de vida, aceptabilidad alimentaria).

PALABRAS CLAVES: seguridad alimentaria, nutrición, disponibilidad alimentaria, economía alimentaria, salud pública, producción de alimentos.

ABSTRACT

The study of public health is obligatory for the interpretation of the existing and the new that happens regarding the imbalance of personal and collective welfare. Some elements serve as indicators that can be variables that can modify the course of any perspective and can be measured by levels, scales or by dimensions. Contemporary societies have different characteristics that must be studied on a personal and social level. As in situations to provide food and nutritional security, according to international organizations, is an issue that currently must be analyzed depending on the magnitudes and behavior of the

population. It must be studied through its four pillars, food availability (food production at local or national level), accessibility (home or individual economy) or ability to acquire food, use and use of food (perspective on health and disease), and stability (quality of life, food acceptability).

KEY WORDS: food security, nutrition, food availability, food economy, public health, food production.

2. INTRODUCCIÓN

El término seguridad alimentaria surge en el año de 1974 durante la Conferencia de Alimentación llevada a cabo en Roma, Italia. Desde entonces éste ha sufrido distintas modificaciones conceptuales que pretenden explicar de una manera más amplia la problemática alimentaria (Achkar ,2005).

Originalmente, el concepto de seguridad alimentaria únicamente se basaba en la producción y disponibilidad de alimentos a nivel global, brindando mayor énfasis a los factores que intervienen en autosuficiencia alimentaria y la necesidad de producir y disponer de alimentos (Montoya, 2018). De acuerdo con el reporte de dicha conferencia en 1974, se definía a la seguridad alimentaria como “Disponibilidad en todo momento de un adecuado suministro mundial de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios” (Group WB, 2014)

Posteriormente, en el año de 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) agregó el rubro de accesibilidad, que abarca los aspectos económicos y físicos, añadiendo la siguiente frase a la definición ya establecida: “asegurar que todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (Valcárcel,2005).

En el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación llevada a cabo en 1996 por la FAO, al concepto de SAN se le anexó la inocuidad y el punto relacionado a las preferencias culturales, además de que se le reconoce a la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho humano (Jiménez, 2005): “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Thomson, 999)

Esta definición resulta ser la más aceptada en el ámbito académico (Weiss, 1976), sin embargo, existen otras definiciones que también son empleadas en el terreno de las políticas públicas, como la que acuñó el Instituto de Nutrición de

Centroamérica y Panamá (INCAP): "Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo" (Mechlem, 2004).

3. DESARROLLO

3.1 DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

De la definición de seguridad alimentaria y nutricional propuesta por la FAO en 1996 se infiere que el concepto de SAN consta de cuatro dimensiones relacionadas entre sí: (I) la disponibilidad de suficiente cantidad de alimentos de calidad adecuada, suministrados mediante producción nacional o importación; (II) el acceso de los individuos a los recursos necesarios (derecho) para adquirir alimentos adecuados para una dieta nutritiva; (III) la utilización de alimentos a través de una dieta correcta, agua limpia, saneamiento y atención médica para alcanzar un estado de bienestar nutricional donde se satisfacen todas las necesidades fisiológicas; y (IV) estabilidad, porque para tener seguridad alimentaria, una población, hogar o individuo, debe tener acceso a los alimentos adecuados en todo momento (FRC, 2018).

Luego de la crisis alimentaria del 2008, además de relacionar a la SAN con la producción, el acceso a los alimentos, su consumo y aprovechamiento, también se comenzaron a establecer relaciones con otras crisis como la económica y la energética, además de considerar el contexto histórico y social (Thomson, 1999).

Existen cinco métodos básicos que son los empleados para llevar a cabo la evaluación de la SAN: 1) estimación de la disponibilidad per-cápita de calorías de un país (establecido por la FAO); 2) encuestas de ingresos y gastos en el hogar; 3) encuestas de consumo de alimentos; 4) evaluación del estado nutricional a través de mediciones antropométricas; y 5) experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar (Urquía, 2014).

4. PILARES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Considerando las definiciones anteriormente descritas se identifican cuatro dimensiones principales de la seguridad alimentaria y nutricional:

4.1 DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA

Se considera como la primera etapa de la seguridad alimentaria, aborda la parte correspondiente a la "oferta" y es el resultado de la producción interna de materia

prima e industrializados, importaciones y exportaciones, ayudas alimentarias, la capacidad de almacenamiento y movilización de los alimentos dicha disponibilidad deber ser estable de manera que permita la existencia de alimentos suficientes a lo largo del año (CONEVAL, 2010). Para su estimación a nivel nacional se debe tener en cuenta las pérdidas post-cosecha y las exportaciones.

4.2 ACCESIBILIDAD O CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

El acceso se garantiza cuando todos los hogares y todas las personas que viven dentro de esos hogares tienen recursos económicos suficientes para obtener los alimentos. Esto depende en gran medida depende del nivel de los recursos del hogar relacionados con el capital, trabajo, conocimiento y de los precios.

El acceso físico a alimentos saludables y nutritivos dependerá del precio, la oferta y la demanda por parte de los consumidores. El acceso de los alimentos se relaciona de manera significativa con las conductas del consumidor, sus preferencias etc., que explican las diferencias en los tipos de alimentos en diversas áreas (país, región, estado, hogar). Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional no es sinónimo de seguridad alimentaria en los hogares lo cual depende del ingreso económico y del precio de los alimentos (Weingärtner, 2010).

4.3 USO Y UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS

El uso de alimento se refiere a un aspecto socioeconómico de la seguridad alimentaria de los hogares, es decir, lo que efectivamente consumen los miembros de cada hogar obtenidos mediante su autoproducción, intercambio, ayudas, compras en los mercados. Cuando se dispone de alimentos suficientes y nutritivos, dentro del hogar se tienen que tomar decisiones sobre la compra, preparación y consumo además de la asignación de los alimentos dentro del hogar.

Existen hogares donde la distribución es desigual dando como resultado que algunos miembros de la familia puedan sufrir deficiencia de alimentos sumado al hecho de que la composición de los alimentos consumidos es desequilibrada. El consumo de alimentos va más allá de la capacidad de compra, sino también de quien realiza dichas compras y su respectiva preparación, además de los hábitos y de cada hogar que en mayor medida se ven influido por la publicidad en los medios de comunicación (Weingärtner 2010), (CONEVAL, 2010).

Por otra parte, la utilización parte de un concepto fisiológico en la que el cuerpo aprovecha los nutrientes contenidos en los alimentos. Para el máximo aprovechamiento de estos es necesario ingerir energía y nutrientes suficientes, tener buenas prácticas de alimentación y salud que englobe un ambiente higiénico, correcta preparación, diversidad y distribución de los alimentos dentro de los hogares. (PESA,2011).

4.4 ESTABILIDAD

La estabilidad describe la dimensión temporal, es decir establece el marco de tiempo durante el cual se está considerando la seguridad alimentaria y nutricional, dicha estabilidad se da cuando el suministro de alimentos a nivel de los hogares permanece constante durante todo el año y en el largo plazo en otras palabras e que aunque la ingesta de alimentos sea adecuada, se considera que no existe seguridad alimentaria si no se tiene asegurado el debido acceso a los alimentos de manera periódica. En este sentido se toman en cuenta los ingresos y recursos económicos, también se consideran otros factores como los desastres naturales y el cambio climático (la sequía, inundaciones), la volatilidad de los precios, el desempleo, los conflictos sociales, epidemias etc. (DPRK, 2013).

Gráfica 1. Los tres primeros elementos dependen de factores específicos para que se lleve a cabo cada uno de ellos, de ahí converge el cuarto elemento “estabilidad” que influye sobre todos para dar como resultado la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Fuente: obtenido y modificado de (CONEVAL, 2010).

5. DIMENSIONES MACRO Y MICRO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

5.1 DIMENSIÓN MACRO

También conocida como nacional es el primer pilar de la seguridad alimentaria y nutricional describe el acceso de un país a alimentos en cantidades y calidad suficientes en todo momento, los cuales pueden ser obtenidos por la producción a nivel nacional o mundial. Un país con seguridad alimentaria deberá producir alimentos suficientes para satisfacer la demanda interna o en otro caso si las divisas permiten importar alimentos suficientes.

Es necesario que existan inversiones para la creación de infraestructura que permita brindar servicios públicos, así como la asignación de recursos en diferentes sectores y regiones dentro de un país que en definitiva son factores determinantes que permiten un resultado positivo de la seguridad alimentaria. En adición, el estado y las instituciones son cruciales para garantizar que los servicios públicos se brinden de manera efectiva y eficiente a las personas, además de abrir las puertas a empresas privadas nacionales y extranjeras (Ecker, 2012).

Es imprescindible que los países midan monitorean los grados de seguridad alimentaria o inseguridad que les permita generar información valiosa para instrumentar y generar políticas públicas y programas sociales que mejoren la alimentación de la sociedad. Tomando como referencia lo anterior destacan las políticas agrícolas que impulsen la producción agrícola pero también destacan otros, por ejemplo: los programas de planificación familiar que pueden ser importantes para asegurar la disponibilidad de alimentos a largo plazo, las ayudas monetarias para aumentar la accesibilidad de los alimentos para los grupos más vulnerables (Pérez, 2012) (Ecker, 2012).

Gráfica 2. Esquema del marco conceptual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Fuente: elaboración propia.

5.2 DIMENSIÓN MICRO

La dimensión micro se refiere al nivel doméstico e individual, radica en la capacidad de un hogar para producir y comprar los alimentos que necesitan todos los miembros del hogar que permitan satisfacer y cumplir sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, además de contar con los servicios básicos para lograr y mantener un estado nutricional óptimo.

Muchas veces, el acceso limitado de alimentos se debe a los bajos recursos financieros, que perpetúan el ciclo de la pobreza, desnutrición y enfermedades. Un

factor muy importante para el acceso a los alimentos es el ingreso real de los hogares y la capacidad para producir alimentos suficientes para el propio consumo.

6. CONCLUSIÓN

La seguridad alimentaria y nutricional es un fenómeno multidimensional que resulta importante evaluar en la población escolar, tomando en cuenta las cuatro dimensiones que este concepto incluye, con lo cual se determinara si este grupo es vulnerable a una inseguridad alimentaria y nutricional, como resultado a la falta de una o varias dimensiones y que involucra el hambre, desnutrición, pobreza e incluso el riesgo al desarrollo de sobrepeso y obesidad. A pesar de ser un tema de interés que involucra a la población en general, todos somos vulnerables. La evaluación de este es de gran importancia ya que una alimentación óptima en las primeras etapas de la vida contribuirá a un buen crecimiento y desarrollo del individuo, repercutiendo en el estado de salud durante cualquier edad, disminuyendo el riesgo a desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas y sus consecuencias como son diabetes, enfermedades cerebrovascular y cardiovasculares; el rendimiento escolar se ve afectado por un acceso limitado de alimentos para cubrir las necesidades diarias del menor; además tiene repercusiones graves en el estado emocional del individuo.

7. FUENTES CITADAS

1. Achkar M. (2005). *Indicadores de sustentabilidad*. Recuperado de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MLGA/MLGA03/semana2/Indicadores_de_sostenibilidad.pdf
2. Montoya J. (2018). “*Países subdesarrollados: concepto, características y lista de ejemplos*”. Recuperado de: <https://www.actividadeseconomicas.org/2018/03/paises-subdesarrollados.html>
3. Group WB. (2014). *World development indicators 2016*: World Bank Publications. Recuperado de: <http://documents.worldbank.org/curated/en/805371467990952829/pdf/105051-PUB-ADD-DOI-ISBN-PUBLIC-World-Development-Indicators-2016.pdf>

4. Valcárcel M. (2005). “Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo Documento de investigación. Departamento de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica del Perú”. Recuperado de <http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-01/SEMANA1/71583949-Genesis-y-Evolucion-Del-Concepto-de-Desarrollo.pdf>
5. Jiménez Acosta S. (2005). “Seguridad alimentaria y nutricional”: Una mirada global. *Revista Cubana de Salud Pública*;31(3) pp.173
6. Thomson AM, Metz M. (1999). *Implications of economic policy for food security: A training manual*. Recuperado de: <http://www.fao.org/docrep/004/x3936e/X3936E00.htm>
7. Weiss TG, Jordan RS. (1976). *The World Food Conference and Global Problem Solving*. Recuperado de: https://digitallibrary.un.org/record/701143/files/E_CONF.65_20-EN.pdf
8. Mechlem K. (2004). “Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nations”. *European Law Journal*;10(5). 631-48.
9. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). (2018). “Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Recuperado de: <https://www.gob.mx/firco/articulos/seguridad-alimentaria-y-nutricional>
10. Urquía-Fernández. (2014). “La seguridad alimentaria en México”. En: *Scielo* 56(11) México.pp. 92-98.
11. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL). (2010). *Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación de estratégica de nutrición y abasto*. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Dimensiones_seguridad_alimentaria_FINAL_web.pdf
12. Weingärtner Lioba. (2010). *The concept of food and nutrition security*. International Training Course. Recuperado de: <http://www.oda-alc.org/documentos/1341934899.pdf>
13. Programa especial para la seguridad alimentaria (PESA). (2011). *Seguridad alimentaria: conceptos básicos*. Recuperado de: www.pesacentroamerica.org

14. Ecker Oliver. (2012). *The food security system: a conceptual framework*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/254416916_The_Food_Security_System_A_New_Conceptual_Framework
15. Pérez Stella, Cattaneo Claudia. (2012). *Seguridad alimentaria: propuesta de variables a tener en cuenta en su evaluación para sectores en riesgo*. Recuperado de: http://www.redaepa.org.ar/jornadas/ixjornadas/resumenes/Se24--Calidad-de-Vida_Formiga/24.a%20Formiga/PerezCattaneo.pdf
16. Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK). (2013). *Food and nutrition security*. Recuperado de: https://www.wfp.org/sites/default/files/DPRK_draft_FINAL%201%20October%202013.pdf

